

Ковбас І. В.

*доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного права,
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
<https://orcid.org/0000-0001-7039-1586>*

АДМІНІСТРАТИВНА-ПРАВОВА НАУКА ТА ОСВІТА У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: РАДЯНСЬКИЙ ТА СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Адміністративно-правова наука та освіта у Львівському університеті має давню та глибоку історію, що охоплює усі етапи становлення адміністративного права як галузі права та знань. Її формування відбувалося під впливом багатоміжових політико-правових трансформацій та функціонування різних форм державності на території України.

Після входження західноукраїнських земель до складу УРСР восени 1939 року, на юридичному факультеті Львівського університету було запроваджено марксистсько-ленінську теорію держави і права. У цей період адміністративно-правова наука формувалася під значним впливом марксистсько-ленінської ідеології.

З відновленням незалежності України адміністративно-правова наука у Львівському університеті зосередилась на вивченні сутності та особливостей національного адміністративного права як самостійного правового конструкта та правової реальності.

Ключові слова: Львівський університет, юридичний факультет, кафедра адміністративного права, наука адміністративного права, публічне право.

Annotation. The science and education of administrative law at Lviv University have a long and profound history, encompassing all stages of the development of administrative law as a legal field and academic discipline. Its formation was influenced by centuries of political and legal transformations and the functioning of various forms of statehood on the territory of Ukraine.

After the incorporation of Western Ukrainian lands into the Ukrainian SSR in the autumn of 1939, the Marxist-Leninist theory of state and law was introduced at the Faculty of Law of Lviv University. During this period, administrative law science developed under significant influence of Marxist-Leninist ideology. Research and teaching were interpreted from class-based perspectives, aligning with the official state ideology. The influence of this ideology was evident in the formation of administrative law science, including faculty responsibilities, personnel policies, ideological control over classes and literature, as well as the ideological direction of student research. With the restoration of Ukraine's independence, administrative law science at Lviv University has focused on studying the nature and characteristics of national administrative law as an independent legal construct and legal reality. The ideological

constants shaping the academic tradition of teaching and scholarly understanding of administrative law have become humanism, the priority of human rights, and the principles of the rule of law and the legal state. There is an ongoing shift from the understanding of “state administration” to “public administration,” which implies open, transparent, and accountable governance.

At the present stage, the academic school of administrative law at Lviv University continues to evolve, addressing current issues in administrative law, the theory and practice of administrative services, customs, financial and tax law, and administrative procedural law.

Keywords: Lviv University, Faculty of Law, Department of Public Law, administrative law science, public law.

Вступ

Розвиток адміністративно-правової науки у Львівському університеті має давню, глибоку та своєрідну історію, що охоплює усі етапи становлення адміністративного права як галузі права та знань. Фактично всі етапи зростання адміністративного права в науковому розумінні знайшли своє осмислення та розробки у стінах Львівського університету, оскільки в ньому вивчались як камеральні, так і поліцейські та власне адміністративні дисципліни. Це свідчить про безперервну тяглість наукової традиції, яка формувалася під впливом багатовікових політико-правових трансформацій та функціонування різних форм державності на території України.

Уже на першому етапі діяльності Львівського університету вивчались основи публічного права та основи адміністративного устрою європейських країн, що вказує на високий рівень правової науки, зокрема основ адміністративного права, що формувалася тоді [5; 3, с. 53-63].

У Львівському університеті були закладені підвалини наукового аналізу таких категорій, як адміністративний розсуд, адміністративна юстиція, організація публічного управління, а також статус суб'єктів адміністративного права. Адміністративно-правова наука у Львівському університеті не лише акумулює знання, але й відіграє системоутворюючу роль у формуванні сучасної правової культури. Вивчення історико-правового досвіду, накопиченого в академічних центрах, зокрема у Львівському університеті, має вагоме значення у формуванні національної доктрини адміністративного права [5].

Ідеологічні засади адміністративно-правової науки, закладені у Львівській правничій школі, мають суттєвий вплив на розвиток правової державності в Україні та забезпечення принципів законності, ефективності й прозорості в діяльності органів виконавчої влади [3, с. 53-63].

Реформування адміністративного права в Україні є надзвичайно важливим для сьогодення та майбутнього покоління, а використання історичного досвіду Львівського університету принесло неоціненний досвід у реформуванні науки адміністративного права. Сучасні зміни в адміністративному праві допоможуть краще усвідомити цінність наукових концепцій, започаткованих науковцями юридичного факультету, які формувались та видозмінювались під впливом різних історичних періодів. Осмислення цього процесу реформування та його наукових концепцій здатне розширити науковий світогляд українського правника, що забезпечить покращення практичних результатів законодавчої та правозастосовної діяльності. У сучасній демократичній моделі адміністративне право постає як основа правового регулювання відносин між державою та фізичними особами, що вимагає ґрунтовного аналізу правових форм публічного адміністрування та інструментів забезпечення прав людини. Крім того, перспективні напрями реформування адміністративного права в Україні мають ґрунтуватися на позитивному досвіді європейського регулювання [7, с. 215-219].

Розвиток адміністративно-правової науки та освіти у Львівському університеті досліджували та продовжують досліджувати низка науковців, зокрема: Бойко І.Й., Гураль П., Кахнич В.С., Коссак

В., Рабінович П.М., Соловей Н.В., Тищик Б., Тищик Б.Й., Федущак-Паславська Г., Цепенда Д.П., Шпак Н. та інші. Ці науковці, разом з іншими, зробили значний внесок у дослідження історії формування адміністративно-правової науки у Львівському університеті, вивчаючи її історію, ключові концепції, вплив на державотворення та правову культуру.

Мета статті.

Метою дослідження розвитку адміністративно-правової науки та освіти у Львівському університеті полягає в комплексному осмисленні генези та еволюції адміністративно-правової науки в Україні. Це включає врахування історичних умов, теоретичних підходів та впливу на сучасну правничу доктрину і практику публічного адміністрування.

Використання історичного досвіду юридичного факультету Львівського університету, а саме утворення та діяльності кафедри адміністративного права, є неocenним досвідом у реформуванні науки адміністративного права.

Результати

Радянський період в адміністративно-правовій науці у Львівському університеті розпочався зі значними змінами та реорганізацією після приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР у жовтні 1939 року [9, с. 185-200].

Львівський університет був докорінно реорганізований: ліквідовано теологічний факультет, медичний виділено в окремий інститут, створено нові кафедри, а до викладацького складу запрошено вчених, яких раніше не допускала польська влада. Важливою особливістю цього періоду стало те, що українська мова вперше в новітній історії стала мовою юридичної освіти та науки [8, с. 64-71].

Адміністративно-правова наука тоді була зосереджена на кафедрі державного права. При кафедрі також існував кабінет адміністративного права, який очолювала старший лаборант, доктор Маріан Циммерман [11, с. 160-165; 4, с. 143-151].

В радянську добу на юридичному факультеті активно розвивалася наука адміністративного права. Кафедра адміністративного права, яка пізніше була реорганізованою, почала діяти із 1940 року. Предмети адміністративно-фінансового циклу викладали відповідно до нових умов у рамках кафедри радянського державного права та теорії держави та права.

Пізніше кафедру адміністративного права було перейменовано на кафедру радянського державного права (1944–1959), державного та адміністративного права (1959-1998), конституційного, адміністративного та фінансового права (1998-2008), аж до створення 2008 року окремої кафедри адміністративного та фінансового права [10].

Прихід радянської влади спричинив зміни в навчальному та науковому процесі на юридичному факультеті. Перш за все, зміни полягали у запровадженні ідеологічної та політичної освіти в дусі марксизму-ленінізму для всіх спеціальностей.

Формування адміністративно-правової науки, як і інших юридичних дисциплін, протягом 1945-1975 років відбувалося під значним впливом марксистсько-ленінської ідеології. Наукові розробки зосереджувалися на особливостях радянського адміністративного права [6, с. 8-18; 5].

Тематика спеціальних курсів, що викладалися на кафедрі державного права, розширювала вивчення теорії марксизму-ленінізму, боротьби з буржуазною ідеологією, зокрема українським буржуазним націоналізмом, вивчення практики соціалістичного комуністичного розвитку та новітніх досягнень науки.

Крім того, було взято курс на боротьбу з проявами буржуазного націоналізму та космополітизму країн Європи. З огляду на це, передбачалося проводити регулярні лекції та дискусії з викладачами та студентами з марксистсько-ленінської теорії, пропаганди ідей радянського патріотизму та інформації про досягнення радянської науки, техніки та культури [11, с. 160-165].

Вплив марксистсько-ленінської ідеології простежувався у всіх аспектах діяльності: від кадрової політики та обов'язків викладачів до проведення профільних лекцій та взаємовідвідувань занять з метою ідеологічного контролю.

Кафедральні бібліотеки перевірялися на «ідеологічно шкідливі» книги, які вилучалися, а відповідальні особи призначалися для ідейної уніфікації літератури. Навіть наукові дослідження студентів спрямовувалися у відповідне ідейне русло.

Було проведено широкий огляд літератури у сховищах бібліотеки та на кафедрах Львівського університету з метою виявлення книг, які за своїм ідеологічним змістом можуть бути зроблені загальнодоступними.

Перша згадка про це зафіксована в наказі ректора № 26 від 19 березня 1946 року, в якому зазначено, що декани та завідувачі кафедр повинні негайно організувати бібліотеки всіх відділень, вилучити ідеологічно шкідливу літературу та передати її до спеціальної колекції.

У 1949 році у Львівському університеті почав впроваджуватися суворіший контроль за використанням іноземної літератури. У «Соціалістичних зобов'язаннях кафедри державного та адміністративного права на 1973 рік» зазначено, що стан літератури на кафедрах був важливим для радянської системи, де окремим пунктом зазначено, що фонд літератури кафедри має бути поповнений матеріалами спільного урочистого засідання Центрального Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР та Верховної Ради РРФСР, присвяченого 50-річчю утворення СРСР [11, с. 160-165].

Базовим напрямком наукової роботи кафедри державного права було державне право, яке, однак, не існувало як самостійна наука, а входило до складу «Радянського державного права». Її основу становило марксистсько-ленінське вчення про право, державу та демократію. Теоретичні питання права обмежувалися лише позитивним (державним) правом і були прямо залежні від теорії держави. Курси включали «Державне право», «Державне право капіталістичних країн», «Державне право зарубіжних соціалістичних країн та країн народної демократії», «Радянське будівництво» [4, с. 143-151; 2, с. 10-16].

У 1974 році кафедра державного права складалася з 8 викладачів, 6 з яких мали ступінь кандидата юридичних наук: В. Чушенко, завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; С. Базилевич, кандидат юридичних наук, доцент; В. Преображенська, кандидат юридичних наук, доцент; Г. Бондаренко, кандидат юридичних наук, доцент; Є. Мартянов, кандидат юридичних наук, доцент; Є. Король, викладач; Л. Алексейчик, викладач; Л. Бориславський, кандидат юридичних наук, доцент. Ці дані свідчать про те, що на кафедрі працювали викладачі, які мали вищі наукові ступені та були заслуженими науковцями, а також практики, які безпосередньо використовували свої знання та навички для вдосконалення адміністративно-правової науки загалом.

Проголошення незалежності України у 1991 році стало відправною точкою для нового етапу розвитку адміністративно-правової науки [7, с. 215-219].

На початку 1991 року на юридичному факультеті навчалось майже 1 450 студентів. Навчальний процес забезпечували шість кафедр, однією із яких була кафедра державного й адміністративного права, завідувачем якої був доцент В. М. Кампо [10].

Стан адміністративно-правової науки та освіти у Львівському університеті після 1991 року характеризується значними трансформаціями, що були зумовлені відновленням незалежності України та потребою побудови нової правової системи, орієнтованої на демократичні цінності та міжнародні стандарти [5; 7, с. 215-219].

Юридичний факультет Львівського університету зміцнив свої лідерські позиції в юридичній освіті та науці, зосередившись на інноваційному розвитку, підвищенні якості та інтеграції до європейського освітнього простору, зберігаючи при цьому національні досягнення та традиції [1, с. 5-13]. Адміністративно-правова наука у Львівському університеті зосередилася на вивченні сутності та особливостей національного адміністративного права як самостійного правового конструкта [5].

З 1998 року у Львівському університеті імені Івана Франка починає роботу кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права, а із 2008 року – окрема кафедра адміністративного та фінансового права, що функціонує саме під такою назвою і 2025 року.

Висновки

Адміністративно-правова наука у Львівському університеті має давню історію, що охоплює усі етапи постання адміністративного права як галузі права та як галузі знань. Адміністративно-правова наука у Львівському університеті сприяла та сприяє появі нових знань про адміністративно-правові відносини, а також є надійною основою для творення й застосування норм адміністративного права на практиці.

Радянський період у Львівському університеті був позначений глибоким ідеологічним впливом на адміністративно-правову науку, проте завдяки роботі вчених були закладені основи для подальшого розвитку української правової доктрини та освіти, навіть з елементами, що виходили за рамки офіційних радянських наративів.

Список використаних джерел

1. Вступне слово про місце і роль видатних випускників юридичного факультету Львівського університету в національній та європейській історії. *Місце і роль видатних випускників юридичного факультету Львівського університету в національній та європейській історії: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. Львів, 2024. Вип. 4. С. 5-13.*
2. Гураль П. Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету. *Історико-правовий часопис. 2016. № 2. С. 10-16.* URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_2_4
3. Кахнич В.С. Основи розвитку адміністративного права у Львівському університеті. *Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2022. № 13. С. 53-63.*
4. Ковбас І.В. Розвиток адміністративно-правової науки та освіти у Львівському університеті. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. Вип. 19(31), 2025. С. 143-151*
5. Ковбас І.В., Цепенда Д.П. Ідеологічні константи розвитку адміністративно-правової науки у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. *Академічні візії, (43)* URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1899>
6. Рабінович П.М. Філософія права у Львівському університеті імені Івана Франка у післявоєнний період (1946–2016). *Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 4. С. 8-18.* URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_4_3
7. Соловей Н.В. Становлення та розвиток адміністративного права в країнах Західної Європи та Україні. *Молодий вчений. 2020. № 12(2). С. 215-219.* URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_12\(2\)_26](http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_12(2)_26)
8. Тищик Б. Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. *Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Вип. 62. С. 64–71.* URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VInu_yu_2015_62_10
9. Тищик Б. Становлення та розвиток наукових шкіл на юридичному факультеті Львівського університету. *Місце і роль видатних випускників юридичного факультету Львівського університету в національній та європейській історії: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. Львів, 2024. Вип. 4. С. 185-200*
10. Тищик Б.Й., Бойко І.Й. Кафедра історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка:

історія і сучасність. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. URL:
https://law.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2024/11/Monohrafiia_Tyshchuk_Boyko_2024.pdf

11. Shpak N. The state of administrative law science at the Lviv university (1945–1975). Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2024. Випуск 79. С. 160–165.